

OTA-ONALIK XULQ-ATVORIGA KO‘RA OILADA BOLA TARBIYASINING USHLUBLARI VA UNING BOLA RUHIYATIGA TA’SIRI

AdamboyevaDurdona Iboqulla qizi

Urganch innovatsion university “Pedagogika va boshlang‘ich ta’lim metodikasi”

kafedraasi o‘qituvchisi

dibodullayevna4@gmail.com

orcid.0009-0008-7458-2396

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota-onalik ustanovkalari va ularning farzand tarbiyalash ushlublari, farzand tarbiyalash ushlublarining bola ruhiyatiga, xulq-atvoriga, xatti-harakatiga ta’siri yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Giperprotektsiya, protektsiya, ota-onalik ustanovkalari, tarbiya, giperprotektsiya, o‘ta kuchli axloqiy mas’uliyat, emotsional raddiya, qattiqqo‘llik.

Bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri bu oila, oilaviy munosabatlar, bola tarbiyasi bo‘lib bu mavzuga turli xil soha vakillari qo‘l urgan, ko‘plab tadqiqotlarning ob’ekti va predmeti bo‘lgan.

Xususan, ota-onalik ustanovkalari va ularning farzand tarbiyalash ushlublari muammosi rossiyalik qator izlanuvchilarning asarlarida qayd etilgan (*A.E. Lichko*, 1979; *A.A. Bodalev*, *A.A. Stolin*, 1989; *E.G. Eydemiller*, *V.V. Yustitskiy*, 1999). Ota-onalikning eng muhim sifatlariga avvalo – *protektsiya* yoki farzandlarini tarbiyalash uchun sarflanadigan kuch, vaqt va e’tiborning mezoni, bolaning turli ehtiyojlarini qondirish darajasi, intizomga chaqirish bilan bog‘liq talablar darajasi, ta’qiqlovlar yoki bolaning xulqini jilovlash uchun ishlatiladigan sanktsiyalar tizimi kiradi.

Giperprotektsiya – ota-onalarning farzandlariga nisbatan haddan ziyod e’tibori bo‘lib, bu ularning bola tarbiyasi uchun kuch, vaqt va e’tiborni ayamasliklarida namoyon bo‘ladi. Ota-ona bu ishni hayot tarziga aylantiradi, ya’ni ona uchun ham, ota uchun ham bola tarbiyasi hayotining mazmun-muddaosiga aylanadi.

Giperprotektsiya – ota-ona tomonidan bolaning barcha istak, tilak va ehtiyojlarini ko‘r-ko‘rona, tanqid va mulohazasiz qondirishga intilish; bolani har qanday qiyinchiliklar va to‘siqlardan himoya qilish, uning barcha istaklarini joyida bajo keltirish, erkalatish, oddiy yutuqlaridan quvonish, xatolarini sezmaslikka qaratilgan harakatlar. Bolasi uchun “jonini jabborga beruvchilar” odatda o‘zlari bilmagan holda farzandlariga yomonlik qilayotganliklarini sezmaydilar, natijada bola kelajakda ishga toqati yo‘q, ko‘pchilikning ichida o‘zini tuta olmaydigan, hayotning past-balandliklarida o‘zini nochor his etadigan, tantiq, erka bo‘lib qoladi. Ayniqsa, bola o‘smirlik yoshiga yetganda, erka, tantiq bo‘lgani uchun do‘stlari va tengqurlari davrasida ham hamma aytganlari bo‘lishini istaydigan, liderlikka intiluvchanligini namoyon etgisi keladi, lekin ikkinchi tomondan, aslida unda bunday sifatlar bo‘lmaydi. Gap shundaki, bunday holatlarda ota-ona zurriyodi timsolida ilgari o‘z hayot tajribasida erisholmagan armonlarini ro‘yobga chiqargisi keladi, ularning tarbiya uslublari aynan shunga qaratilgan bo‘ladi, lekin bola ko‘p jihatdan nochor ekanligini keyinchalik ijtimoiy muhitning turli vaziyatlariga tushganida his eta boshlaydi.

G‘amxo‘rlikdan ustun keladigan giperprotektsiya – bunda erkalatishdan ko‘ra ota-ona tomonidan bolasining har bir yurgan qadami va xatti-harakatini nazoratga olish orqali unga e‘tibor berish nazarda tutiladi. SHuning uchun bu tarbiya uslubida turli xil ta‘qiqalar, chegaralashlar (“u mumkin emas”, “bu mumkin emas” qabilida) bisyor bo‘ladi. Bunday sharoitda katta bo‘lgan bola odatda mustaqil fikrli, mustaqil qarorlar chiqaruvchi bo‘lolmaydi, lekin salga jahli chiqadigan, ko‘p narsalardan norozi holda katta bo‘ladi, chunki u doimiy nazoratga, birovlarning hamma yo‘l-yo‘riqlarni ko‘rsatib, aytib berishlariga o‘rganib qoladi: onasisiz dars tayorlay olmaydigan, otasisiz ko‘chaga chiqmaydigan bo‘ladi, barcha ishlarida kattalarning aralashuviga ko‘nikib ketadi.

O‘ta kuchli axloqiy mas‘uliyat – bunda ota-ona tomonidan bolaga nisbatan talablar darajasi yuqori bo‘ladi, lekin uning asl xohish-istaklari, ehtiyojlari unchalik e‘tiborga olinmaydi. Ota-ona bolasining kelajagini puxta qilishni o‘ylab, uning yurish-turishi uchun o‘zlarini mas‘ul deb his qilgan holda, shaxsiy tasavvuridagi

insonni yaratishga, shaxsni shakllantirishga urinadilar, ba’zan nazorat ostida bolaning yoshi, aqliy yoki jismoniy imkoniyatlariga zid talablar, topshiriqlar ham berilaveradi. Masalan, “sen to’ng’ichimizsan, ukalaringga sen qarashing kerak”, degan ma’nodagi unga oiladagi kichik a’zolarga yoki kasallikka chalingan oila a’zosini parvarish qilish kabi mas’uliyatli va og’ir ishlar ham yuklanadi.

Emotsional raddiya – bunda ota-ona bolasini shunday tarbiyalaydiki, uning ota-ona hayotida u o’ziga yarasha tashvish, ortiqcha yuk ekanligi, u bo’lmaganida ota-onaning hayoti boshqachi bo’lishi muntazam ravishda eslatib turiladi. Agar bu farzand oilada yagona bo’lmasa, boshqa arzandaroq, suyuqliroq inson bo’lsa, vaziyat yanada og’irlashadi, “sen bo’lmaganingda” yoki qiz bolaga qarab: “Sening o’rningda o’g’il bo’lganda edi” qabilidagi kesatiqlar tez-tez aytib turiladi.

Ayrim ota-onalar bu kabi emotsional jihatdan bolasini rad etayotganligini yashirishga urinadi, “nega bolani yoqtirmaysan?” kabi savollarga aslida uni sevishi, kerakligini ta’kidlagan bilan baribir bola ota-onasi uchun ortiqcha tashvish ekanligini his qilib yashaydi va tezroq mustaqil bo’lib olib, ularni tashlab ketishni, alohida yashashni ixtiyor qilib qoladi. Ona qanchalik o’z mehribonligini sun’iy ravishda namoyon etishga urinmasin, bola baribir ularning samimiy emasligini qalbi bilan his etadi. Ayniqsa, otasi bilan ajralishgan yoki ota tashlab ketgan holatlarda onaning bunday munosabati bolaga juda og’ir botadi.

Qattiqqo’lik – bir qarashda emotsional rad etishga o’xshaydi, lekin undan ochiqroq va og’irroqdir. Qattiqqo’lik to’g’ridan-to’g’ri bolani yoshligidan kaltaklash, haqorat qilish, kamsitish shaklida yoki bola ehtiyojlariga to’la befarqlik, uning bor-yo’qligini go’yoki sezmaslik kabi ko’rinishlarda bo’lishi mumkin. Ikkala holatda ham bola yoshligidan nima qilib bo’lsada, tezroq katta bo’lish, o’zi amallab tirikchiligini qilish, ota-ona tazyiqidan qutulishni o’ylab yashaydi. Bunday oilada bolani u yoki bu xulqi uchun jazolash odat tusiga kirib qoladi, bola qo’rqqanidan ota-ona hukmiga itoat etayotganligi, buning istiqbolda yomon asoratlari borligini kattalar bilmaydilar, bilsalar ham bu usul ular uchun samarali tuyuladi. Aybdorlik, aybga yarasha jazo kabi usullar bola xulq-atvorini boshqaruvchi psixologik omilga aylanadi, u ham kelajakda doimo aybdorlarni qidirishga o’rganib boradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki ota-onalik xulq-atvori va tarbiya uslublarining bola ruhiyatiga ta’siri muhim ilmiy-amaliy masala bo‘lib, bu boradagi tadqiqotlar bolaning kelajakdagi shaxsiyati va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ota-onaning tarbiya uslublari bolaning kelajakdagi xulq-atvori, qaror qabul qilish qobiliyati va ijtimoiy munosabatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalinilgan adabiyotlar:

1. Karimova, V. Oila psixologiyasi darslik. Toshkent-2007
2. Bodalev, A.A., Stolin, A.A. Shaxslararo munosabatlar psixologiyasi. – Moskva-1989
3. Eydemiller, E.G., Yustitskiy, V.V. Oila psixodiagnostikasi va psixoterapiyasi. – Sankt-Peterburg-1999
4. Sherrits, S.D. Oilaviy tarbiyaning bola psixologiyasiga ta’siri. – Nyu-York: Springer-2003
5. Freyd, A. Bola psixoanalizi: Tarbiya va ruhiy jarayonlar. – London: Hogarth Press- 1951.